

УДК 316.012

Трофимов М.Н.

НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия

Попова А.К.

МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Россия

Научный руководитель: Соловьев А.И., д-р полит. наук

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМ «КОНФЛИКТА» И «ПОРЯДКА»: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ

Аннотация. В статье анализируются социологические феномены «социальный порядок» и «социальный конфликт», которые являются актуальными темами для современных исследователей. Рассматривается генезис этих процессов, а также общее и различие в определении этих категорий со стороны классиков социологии.

Ключевые слова: макросоциология, макропроцессы, конфликт, социальный порядок

Социальный порядок и возникновение социальных конфликтов – важные темы, обращающие на себя внимание ученых-социологов во все времена. На наш взгляд, анализируя эти проблемы, следует обратиться к подходам структурного функционализма, который может дать интересное понимание этих вопросов. Развитие структурного функционализма связано с поиском новых подходов к пониманию общества, с фокусированием на том, как общество может организоваться и поддерживать само себя, а также чем именно является конфликт для него – функцией или дисфункцией, нарушением. Однако какие ответы на этот вопрос дают структурные функционалисты? Какие общие и различные подходы к пониманию социального порядка и социального конфликта предлагают ученые, ставшие основателями этого подхода? Эти вопросы мы рассмотрим в настоящей работе. Мы обратимся к подходам нескольких ученых – ярких представителей данного направления: Г. Спенсеру, Э. Дюркгейму, Т. Парсонсу, Р. Мертону.

Цель данной работы – проанализировать подходы к понятиям конфликта и порядка в структурном функционализме. Исходя из цели, сформулируем следующие задачи:

- рассмотреть понятия конфликта и порядка по Спенсеру, по Дюркгейму, по Парсонсу, по Мертону;
- установить общие черты в понятиях конфликта и порядка;
- проанализировать существующие различия в понятиях конфликта и порядка.

Понятия конфликта и порядка в структурном функционализме

Прежде чем перейти к рассмотрению подходов различных ученых, охарактеризуем те общие черты, которые присущи структурному функционализму и его взглядам на общество.

Так, в структурном функционализме общество понимается как единое целое составляющих его частей. Эти части – системы – объединены между собой и сохраняют

устойчивость благодаря механизмам контроля, существующим в обществе, а также тому, что все члены общества следуют единым правилам и нормам. Каждая часть системы предполагает определенные функции, закрепленные за ней. Существуют и дисфункции, однако система стремится преодолевать их, либо впоследствии переводить их в функциональное состояние [9, с. 24].

Понимание общества как самоподдерживающейся единой структуры с разделением функций, безусловно, характерны для всех представителей этого направления. Однако нельзя не обратить внимания на возможные различия, поскольку они вполне естественны для ученых, представивших свои взгляды и стремившихся исправить возможные несоответствия, предложенные ранее. Поэтому именно сравнение взглядов разных ученых представляет интерес для нас. Перейдем далее к рассмотрению каждого из них.

Спенсер: конфликт и порядок

Подход Спенсера к анализу общества и происходящих в нем явлений характеризовался следующими особенностями. Во-первых, общество понимается как организм, а его организация, функционирование и развитие схожи биологическим законам, однако общество является «надорганическим» миром; во-вторых, обществу и всем явлениям внутри него присуща эволюция, возможности для прогресса [3, с. 38]. По Спенсеру, к обществу применимы те же эволюционные законы, которые характерны для биологических организмов, и постепенно с развитием общества оно становится более сложным, его элементы становятся все более взаимосвязанными между собой, а также происходит все большее разграничение их функций.

Общество, по Спенсеру, не является просто собранием людей – важно также наличие кооперации между ними, объединение для достижения общих целей [3, с. 39]. Как можно судить, эта кооперация способствует и дифференциации функций: т.е., в момент, когда ранние формы обществ начинают формироваться в племена и переходят к оседлости, происходит и распределение тех функций, которые индивиды выполняют в обществе. Можно полагать, что отчасти социальный порядок можно понимать как эту упорядоченность функций. Основные функции в данном случае выполняются социальными институтами, и их существование поддерживает порядок, помогает членам общества социализироваться. Важную роль в этом процессе играют государство и политическая система: они выступают регулятором конфликтов и системами, которые способствуют интеграции общества.

Как возникает социальный конфликт? По мнению Спенсера, эта особенность тоже связана с чертами, характерными для животного мира: в обществе существует «борьба за выживание», а приспособление к окружающим условиям происходит благодаря «действию механизма естественного отбора» [4, с. 41]. Естественный отбор является и «двигателем» общественного развития: наиболее дифференцированные общества являются наиболее приспособленными и имеют больше шансов выжить и развиваться далее. В данном понимании конфликт не является проявлением дисфункций общества – скорее, наоборот, становится стимулом для развития.

Дюркгейм: конфликт и порядок

Взгляд Дюркгейма на общество и особенности его функционирования также содержит в себе отсылки к органистическому подходу. Общество в его взглядах представляется как «единое целое», единая система, а части общества – имеющими свои функции, выполняющие потребности этого целого [10, с. 28]. Развитие разграничений этих функций приводит как к разделению труда, так и ко все большей связности между индивидами. Дюркгейм отмечает, что связи между его членами плотны и не могут быть лишь «короткими моментами совершения обмена» – в выполнении своих функций они взаимосвязаны и взаимозависимы, образуют единую систему [2, с. 215]. В сущности, социальный порядок составляет нормальное функционирование этой системы, в котором не происходит патологий и нарушений. Так, отмечается, что Дюркгейм обращал внимание на то, что «для объяснения социального факта недостаточно указать причину, от которой он зависит; мы также должны показать его функцию в установлении социального порядка» [10, с. 399]. В этой цитате мы видим, что социальный порядок образуется в обществе, как в едином целом, его составными частями (системами и т.п.), и ими же поддерживается.

Как Дюркгейм характеризует патологические состояния и связаны ли они с социальным конфликтом? Здесь можно обратиться к понятию аномии, которое понимается Дюркгеймом как состояние дезорганизации, отклонения от установленных норм, с позиции индивида – нахождение его в состоянии конфликта с обществом [2, с. 399]. Аномия, в сущности, характеризует те ситуации, в которых изменения действительно являются патологичными, противоречащими существующему порядку, сложными к приспособлению. В аномии содержится некоторый фактор неопределенности, который влияет на возникновение нестабильности. В целом, по Дюркгейму, можно сказать, что конфликт предстает как противоречие между сложившимся порядком и изменениями в нем. Стоит отметить и роль общественной силы как чего-то более масштабного, что стоит над индивидом и может оказывать на него давление [2, с. 401] – отсюда тоже может возникать социальный конфликт. Однако интересно отметить, что конфликт не всегда дисфункционален. Так, к примеру, разделение труда, которое произошло благодаря возникновению конкуренции, угрожающей социальному порядку, приводит к сохранению этого порядка в новой форме за счет специализации задач и большей взаимозависимости [10, с. 29].

Парсонс: конфликт и порядок

Проблема социального порядка, стабильности социальной системы – тот вопрос, объяснению которого Парсонс уделял большое значение. Это приводит его к развитию теории действия и теории социальных систем. Так, если обращаться к социальным системам, то, по Парсонсу, каждая из них выполняет свои строго установленные функции, влияющие на сохранение и поддержание порядка в обществе. Функции одной системы могут быть несводимы другой, однако системы неавтономны, их существование зависит друг от друга, одно невозможно без другого. Т. Парсонс предлагает описание четырех функциональной системы AGIL. В данном случае, предполагаются следующие системы: А – адаптация, G – целеполагание и достижение целей, I – интеграция, L – нормы, образцы действия, их

воспроизводство [7, с. 201]. Все эти системы поддерживают порядок в обществе, обеспечивают интеграцию индивидов в него, достижение целей, урегулирование конфликтов и воспроизведение сложившегося порядка.

Парсонсом были сформулированы несколько условий, благодаря которым возможно поддержание социального порядка и стабильности. К ним относятся: удовлетворение основных потребностей общества (биологических и психологических); эффективная деятельность органов «социального контроля», которые занимаются воспитанием индивидов в соответствии с общепринятыми нормами; совпадение индивидуальных и общественных мотиваций, потребностей и стремлений. Как следствие, индивиды в обществе будут выполнять предписанные им функции. В данном случае порядок видится как единство общественной системы, в котором среди индивидов не наблюдается отклонений от того, что является общепринятым. Все элементы системы находятся в состоянии консенсуса. Наличие социального порядка в обществе является важным условием его существования. Парсонс полагал, что социальный порядок поддерживается благодаря тому, что сама общественная система так или иначе стремится к самосохранению, стабильности и постоянству [8, с. 24].

Социальный конфликт однозначно понимался Парсонсом как дисфункциональное явление. В данном случае конфликт – это то, что необходимо преодолевать, нездоровое явление в обществе, социальная аномалия. Развитие конфликта может повлечь за собой негативное влияние на общественные структуры, а следовательно, и на социальный порядок. В то же время сама социальная система должна стараться избегать конфликтов и регулироваться соответствующим образом: к примеру, система культуры не должна выдвигать индивидам «невыполнимых требований» и в целом давать им понимание порядка [10, с. 43]. Как следствие, системы, поддерживающие социальный порядок, играют важную роль и в урегулировании (и, как представляется, в идеале – недопущении) конфликтов.

Мертон: конфликт и порядок

Подход Мертона представляет собой некоторую нестандартность взглядов на общество в рамках структурного функционализма. Так, к примеру, если ранее мы сталкиваемся с высокой степенью социальной интеграции как с необходимым условием и свойством социального порядка, то Мертон отмечает, что степень интеграции может изменяться и не быть столь высокой, как принято полагать [4, с. 388]. Аналогично, и некоторые системы в обществе могут быть нефункциональны (не оказывать влияния) и дисфункциональны (нарушать стабильность). Однако ученый обращает внимание на то, что, так или иначе, в обществе должны существовать системы, обеспечивающие поддержание порядка и выполняющие для этого соответствующие функции. Существует и система регулирования общества: к примеру, общепринятые цели, заданные культурой, и также общепринятые, институционализованные нормы, ограничивающие способы достижения целей [5, с. 109]. Социальный порядок, в сущности, обеспечивается следованием этим нормам – т.е., система поддерживается в равновесии и стабильности, если все ее участники функционируют согласно сложившимся правилам.

Анализируя проблемы социального конфликта, Мертон обращает внимание на то, что нередко конфликты объясняются биологической природой человека и теми ее особенностями, которые могут повлечь за собой неподчинение существующим правилам. Однако это, на его взгляд, не совсем корректно, т.к. существуют «небиологические условия», которые могут приводить к возникновению конфликта, а также условия, в которых конфликт (в форме «нарушения социального кодекса») будет являться нормальной реакцией на обстоятельства [4]. Упомянутая ранее стабильность, которая поддерживается действиями согласно общепринятым нормам, далеко не всегда возможна в обществе. Это приводит к различным формам адаптации индивидов, среди которых: «конформность», «инновация», «ритуализм», «ретритизм», «мятеж». Так, к примеру, ретритизм предполагает отвержение культурно одобряемых целей и средств, мятеж характеризуется тем же, но предполагает также стремление изменить сложившуюся социальную структуру. Мертон также отмечает и существование аномии, как следствие ослабления интеграции общества [5, с. 111]. Таким образом, социальный конфликт – это следствие нестабильности системы общества, разбалансированности условий, предлагаемых обществом. Однако можно полагать, что конфликт также может быть функционален – например, в случае «мятежа», стремящегося изменить социальную структуру. Также конфликт может быть относительно нормальным явлением, порождаемым общественными структурами.

Рассмотрим далее, как сопоставляются различные подходы к пониманию конфликта и порядка среди упомянутых нами ученых, представителей структурного функционализма.

Как представляется из произведенного анализа, как в понятиях социального порядка, так и по отношению к социальному конфликту взгляды достаточно схожи. Однако наблюдаются и определенные различия.

Так, рассмотрим подходы к пониманию социального порядка. Наблюдающая общность заключается в том, что социальный порядок, представляющий из себя равновесие в обществе, связан с тем, что все системы общества функционируют нормально. Это нормальное функционирование обуславливается тем, что эти функции исполняются, обеспечивается взаимосвязь и интеграция индивидов в обществе, а действия индивидов соответствуют тем нормам и установкам, которые являются общепринятыми. Отчасти порядок обеспечивается и сложностью сложившихся общественных структур, т.е., с развитием общества его элементы все больше специфицируются и становятся все более зависимыми друг от друга. Как следствие – стабильность системы представляется одинаково важной для всех ее элементов, т.к. нарушение порядка в одном элементе может значительно повлиять на остальные, связанные с ним. Социальный порядок также чаще всего понимается как что-то стоящее над индивидом, связанное с его интегрированностью в общество и готовностью принимать существующие правила.

Следует отметить и те различия, которые наблюдаются. Так, взгляды на общество как на органическую систему, более присущие Спенсеру и Дюркгейму, менее характерны для Парсонса и Мертона – в их подходах отсутствует сравнение общества с организмом. Также следует отметить, что для Спенсера и для Мертона социальный порядок – это, скорее,

идеальная форма (т.е., признается существование и нормальность возможных конфликтов), а для Дюркгейма и Парсонса – это необходимое условие существования, понимающееся как нечто само собой разумеющееся, без чего общество может разрушиться. Мертон также отмечает то, что далеко не всегда все общественные системы идеально функциональны (они могут быть и нефункциональны, и дисфункциональны) – тогда как подходы остальных авторов понимают функциональность элементов общества как важное, неотъемлемое и объективно существующее явление.

Говоря о подходах к пониманию конфликта, следует отметить, что чаще всего, всеми авторами он воспринимается как нарушение, которое нередко может привести к негативным последствиям. Конфликт – это некая «аномалия», то, что может не предполагаться в существовании общества. Однако сущность понимания конфликтов и возможных его последствий заметно различается.

Парсонс наиболее жестко подходит к проблеме конфликта – это однозначная дисфункция, которую необходимо устранять и к исключению которой должны стремиться все общественные системы, предлагая те условия, в которых вероятность конфликта минимизируется, а равновесие поддерживается нормальным образом. Дюркгейм также отмечает, что конфликт может привести к дисфункциональным последствиям, возникать в ситуациях неопределенности (к примеру, старого и нового порядка), и, следовательно, нуждается в разрешении для того, чтобы система возвратилась к стабильности. Однако некоторые положения Дюркгейма указывают на возможную функциональность конфликта (в примере с разделением труда, возникшим как ответ на усложнение условий). Для Спенсера, конфликт является вполне нормальной ситуацией, с той точки зрения, что он, как и другие черты биологического организма, присущ обществу как форме организма. Конфликт способствует эволюции, естественному отбору, благодаря которому, сохраняются наиболее сильные и жизнеспособные формы функционирования общества. Анализируя взгляды Мертона, можно отметить, что конфликт, по его мнению, тоже вполне нормален – он является реакцией на сложившиеся условия, тем ответом, которые доступны человеку. Сущность конфликта содержится не только в индивидуальных реакциях, но и в социальных условиях, т.е. имеет природу, обусловленную внешними для индивида факторами.

Таким образом, в данной работе были рассмотрены подходы различных представителей структурного функционализма к пониманию и анализу следующих проблем: социального порядка и социального конфликта. Отмечается, что в этих подходах существуют как общие, так и различные черты.

По Спенсеру, общество понимается как организм, и его функционирование схоже с биологическими законами. С развитием общества его элементы становятся все более взаимосвязанными между собой, а также происходит все большее разграничение их функций. Социальный порядок можно понимать как упорядоченность функций, которая контролируется социальными институтами, поддерживающими процессы порядка и интеграции. Однако в обществе существует также и конфликт, представляющий собой форму

борьбы за выживание и естественного отбора. Конфликт, как следствие, может выполнять и функциональную роль, способствовать развитию общества.

По Дюркгейму, общество представляется как «единое целое», а части общества – имеющими свои функции, выполняющие потребности общества. Все элементы системы связаны между собой и также все из них играют свою роль в поддержании социального порядка (нормального функционирования системы). Существуют и ситуации патологий, противоречий существующему порядку, возможная нестабильность (аномия). Возможные противоречия и являются источником социального конфликта. Конфликт, скорее, дисфункционален, но не всегда – он может приводить и к развитию общества.

По Парсонсу, общество также является единой структурой различных его систем, каждая из которых выполняет свои строго установленные функции, влияющие на сохранение и поддержание порядка в обществе. Эти системы неавтономны, их существование зависит друг от друга, и каждая из них обеспечивает интеграцию индивидов, достижение целей, урегулирование конфликтов и воспроизведение сложившегося порядка. Условия социального порядка связаны с тем, что все потребности удовлетворены, все индивиды успешно интегрированы в общество, и все из них принимают сложившиеся нормы и действуют в согласии с ними. Конфликт в данном случае – проявление аномалии, патологии. Сами системы должны быть организованы так, чтобы вероятность конфликта не допускалась, была минимальной.

Мертон, рассматривая темы социального порядка и конфликта, отмечает, что для поддержания порядка действительно важны равновесие в общественных системах и интегрированность индивидов в общество, но это не всегда возможно в реальных условиях. Также некоторые системы в обществе могут быть нефункциональны и дисфункциональны. Но это не отменяет необходимости существования систем, осуществляющих регулирование, контроль, поддержание порядка. В то же время из-за возможных дисфункций и нестабильности происходят и социальные конфликты. Как следствие, возможны ситуации, для которых конфликт как ответная реакция будет являться нормальным. Социальный конфликт – это следствие нестабильности системы общества, разбалансированности условий, предлагаемых обществом. Можно полагать, что конфликт также может быть функционален, поскольку различные формы приспособления к нему предполагают различные способы решения проблем, которые могут привести к стабилизации и положительным изменениям в обществе.

Таким образом, все ученые обращают внимание на важность стабильности структуры, правильного функционирования общественных систем, поддерживающих социальный порядок. Однако конфликт в разных случаях понимается по-разному – и как аномалия, и как естественный процесс, и как потенциальный «двигатель» изменений. Однако конфликт так или иначе противопоставляется порядку, как что-то менее естественное, нуждающееся в решении, противоречащее стабильности, равновесию в обществе (а значит, и порядку).

Литература

1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюдю М.: Мысль, 1994. 399 с.
2. Дюркгейм Э., Гофман А. Б., Сапов В. В. О разделении общественного труда. М: Канон, 1996.
3. Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера // Социологические исследования. 2004. №1. С. 37-43.
4. Коломийцев В. Ф. Ук. Соч.
5. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология власти. 2010. №4.
6. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. 1992. №2. С. 104-114.
7. Мертон Р. Явные и латентные функции / Американская социологическая мысль. Тексты. М.: МГУ, 1994.
8. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Гардарики, 2002. 321 с.
9. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998. 270 с.
10. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994.
11. Тернер Д. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985.

© Трофимов М.Н., Попова А.К., Соловьев А.И., 2021